

УДК 004.774.6

DOI 10.5281/zenodo.14999100

Научная статья

МЕТОДЫ И МОДЕЛИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПОИСКА УЯЗВИМОСТЕЙ В WEB- ПРИЛОЖЕНИЯХ

METHODS AND MODELS OF DESIGNING A SYSTEM OF AUTOMATED SEARCH FOR VULNERABILITIES IN WEB-APPLICATIONS

ПАНКОВ НИКИТА ОЛЕГОВИЧ,
ФГБОУ ВО «МИРЭА – Российский технологический университет».

PANKOV NIKITA OLEGOVICH,
FSBEI HE "MIREA – Russian Technological University".

В статье рассматриваются системы автоматизированного поиска уязвимостей в веб-приложениях. Изучается динамика роста ущерба от киберпреступности во всем мире. Отдельное внимание уделяется методам и моделям разработки автоматизированных веб-сканеров, из числа которых детальное освещение получило динамическое тестирование безопасности приложений, tCell: внешняя реализация концепций AppSensor. На основании проведенного анализа предлагается концептуальная модель автоматизированной программы для проверки веб-приложений на уязвимость. Обосновывается необходимость ориентации систем автоматизированного поиска уязвимостей в веб-приложениях на технологии искусственного интеллекта.

The article discusses automated vulnerability detection systems in web applications. The dynamics of the growth of damage from cybercrime around the world is being studied. Special attention is paid to methods and models for developing automated web scanners, among which dynamic application security testing, tCell: external implementation of AppSensor concepts, has received detailed coverage. Based on the analysis, a conceptual model of an automated program for checking web applications for vulnerability is proposed. The necessity of focusing automated vulnerability detection systems in web applications on artificial intelligence technologies is substantiated.

Ключевые слова: веб-приложение, уязвимость, атака, сканирование, искусственный интеллект, проверка.

Key words: web application, vulnerability, attack, scanning, artificial intelligence, verification.

АКТУАЛЬНОСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ.

Малые предприятия, банки и крупные промышленные концерны – все зависят от веб-приложений. Благодаря развитию веб-технологий широкий спектр продуктов и услуг стал более доступным и качественным. Веб-приложение – это публичное отражение как бизнеса, так и государственных структур, поэтому любые проблемы с ним могут нанести ущерб репутации. По этой и другим причинам владельцы веб-приложений заинтересованы в улучшении и поддержке своих сайтов. Особое внимание в данном контексте уделяется кибербезопасности.

Безопасность веб-приложений – это практика обнаружения и предотвращения кибератак на веб-сайты, а также, что еще важнее, создание программ, которые изначально явля-

ются безопасными. Это включает в себя набор элементов управления уязвимостями, встроенных в веб-приложения для защиты от растущего числа киберугроз [1]. Отмеченные вопросы приобретают особую актуальность с учетом того, что согласно статистике, в 2024 году ежедневно было зафиксировано около 2200 кибератак на веб-приложения, это означает, что атака происходит в среднем каждые 39 секунд. Например, в США стоимость утечки данных составляет около 9,44 млн долл. При этом годовые темпы роста ущерба от киберпреступности по всем мире оцениваются не менее чем в 20 % вплоть до 2028 года (см. рис. 1).

Рис. 1. Динамика роста ущерба от киберпреступности во всем мире (трлн долл. США) [2]

Веб-приложения неизбежно содержат ошибки и неправильную конфигурацию, и некоторые из них являются уязвимостями безопасности, которые могут быть использованы злоумышленниками. Защита веб-приложений помогает устранить эти проблемы путем использования методов безопасной разработки, внедрения тестирования рисков на протяжении всего жизненного цикла разработки программного обеспечения, устранения дефектов на уровне дизайна и предотвращения проблем безопасности во время развертывания и выполнения.

В данном контексте особого внимания заслуживают системы автоматизированного поиска уязвимостей в веб-приложениях, обладающие сильными сторонами аудита, регистрации, моделирования угроз, отчетности и исправления. Таким образом, отмеченная тематика является актуальной, теоретически и практически значимой, что и предопределило выбор темы данной статьи.

Обзор литературы по теме исследования.

В публикациях современных авторов рассматриваются возможности автоматических сканеров безопасности веб-приложений эффективно выявлять технические уязвимости, а также сложности, связанные с обнаружением логических уязвимостей. Отдельное внимание уделено разработке и усовершенствованию методов обнаружения уязвимостей веб-приложений с использованием различных алгоритмов.

Высоко оценивая имеющиеся на сегодняшний день труды и наработки, следует отметить, что в данной предметной плоскости существует еще ряд дискуссионных моментов, которые требуют уточнения и дальнейшего развития. Так, например, открытым остается вопрос каким образом можно улучшить показатели обнаружения уязвимостей путем разработки автоматизированной структуры, объединяющей результаты нескольких сканеров в единый отчет об уязвимостях, по сравнению с использованием одного автоматического инстру-

мента. Отдельного внимания заслуживает проблема достижения точности, скорости и покрытия с точки зрения поиска различных уязвимостей, например, в отношении атак XSS и SQLi при разработке автоматической системы проверки веб-приложений.

Таким образом, **цель статьи** заключается в проведении анализа методов и моделей, которые используются в процессе проектирования системы автоматизированного поиска уязвимостей в веб-приложениях.

Результаты.

Системы автоматизированного поиска уязвимостей в веб-приложениях представляют собой совокупность инструментов, которые сканируют веб-приложения для обнаружения рисков и угроз безопасности. Они проверяют веб-приложения на наличие распространенных проблем, таких как межсайтовый скриптинг (XSS), SQL-инъекция, подделка межсайтовых запросов (CSRF) и др. [3].

На сегодняшний день существуют различные методы и модели для разработки автоматизированных веб-сканеров. Некоторые из них сосредоточены на конкретных рисках и угрозах, другие предполагают более общую архитектуру. Рассмотрим некоторые примеры и подходы более подробно.

Динамическое тестирование безопасности приложений. Процесс включает в себя разведку объекта с целью выявления потенциальных точек входа и попытку взлома с использованием таких методов, как SQLi и XSS. Полученные результаты затем сообщаются разработчикам, чтобы повысить осведомленность о существующих уязвимостях. Это одна из форм динамического анализа, поскольку он обрабатывает данные в режиме реального времени, в отличие от статического анализа, который выполняется без реального запуска веб-приложения [4].

tCell: внешняя реализация концепций AppSensor. В рамках данного подхода проектируется система, которая состоит из агента, осуществляющего мониторинг, механизма анализа событий и интерфейса мониторинга приложений для обзора угроз, как показано на рис. 2. Механизм анализа событий обрабатывает действия, которые генерирует агент, и использует сценарии политик для принятия соответствующих мер в ответ на наблюдаемые сигналы.

Рис. 2. Концепция AppSensor для разработки автоматических веб-сканеров приложений [5]

Агент получает информацию о сервере приложений, будучи внедренным в приложение или его среду выполнения, и может отслеживать, обнаруживать и предотвращать атаки в режиме реального времени. Сценарии политик разрабатываются администраторами на основе информации, представленной в интерфейсе мониторинга приложений. В зависимости от конфигурации политики механизм принимает решение о том, как следует обрабатывать сообщения, включая возможность сообщать, блокировать или пропускать [6].

Машинное обучение для создания веб-сканеров. Суть данного подхода к разработке систем автоматизированного поиска уязвимостей в веб-приложениях заключается в использо-

вании технологий искусственного интеллекта для распознавания и классификации уязвимостей. Разработка предполагает двухэтапный процесс: на первом этапе идентифицируются возможные уязвимости, после чего выполняется классификация с использованием нейронной сети или другого подхода, например, наивного байесовского алгоритма [7].

Данный подход был успешно апробирован коллективом авторов из Сингапура, которые разработали интеллектуальный инструмент веб-анализа. Этот инструмент благодаря машинному обучению учится обнаруживать уязвимости в веб-приложениях. Учеными была использована скрытая марковская модель для определения характеристик уязвимостей на основе набора фрагментов исходного кода, аннотированными как испорченные или нет, с учетом кода, который проверяет, saniрует или модифицирует вводимые данные. Основное внимание в данном исследовании было уделено обнаружению поверхностных уязвимостей, которые относятся именно к шаблонам пользовательского ввода [8].

На основе результатов проведенного анализа на рис. 2 формализована концептуальная модель работы автоматизированной системы поиска уязвимостей веб-приложений.

В соответствии с представленной на рис. 2 моделью, описание схемы процесса проверки включает в себя следующие элементы:

- пользователь: использует клиентскую программу, чтобы провести проверку наличия уязвимостей, связав веб-приложение с тестовым сайтом;
- клиентская программа подключается к серверу, загружает соответствующую веб-страницу, проводит анализ, который позволяет получить все связанные ссылки. После этого она выполняет соответствующую атаку на веб-сайте и получает результат. Анализ проводится повторно и выявляется содержит ли веб-приложение дефект и после этого результаты сообщаются пользователю;
- серверная программа: устанавливает соединение с клиентом, отвечает определенным требованиям и имеет соответствующие настройки, необходимые для тестирования веб-приложения.

Рис. 3. Концептуальная модель автоматизированной программы для проверки веб-приложений на уязвимость [сост. авт.]

Выводы.

Полученные результаты позволяют отметить, что сегодня существует широкий спектр разных подходов к разработке системы автоматизированного поиска уязвимостей в веб-приложениях. Эти подходы опираются на разные технологии и приемы, соответственно, могут использоваться в различных ситуациях сканирования веб-приложений. Наибольший потенциал имеет подход, основанный на машинном обучении, поскольку он открывает эру, когда до этого скрытые уязвимости выявляются с беспрецедентной точностью, благодаря возможности постоянного обучения и обновления данных.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бирих Э.В. Выбор инструментов динамического анализа безопасности web-приложений для задач цифровой экономики // Защита информации. Инсайд. 2024. № 1 (115). С. 42-46.
2. Animesh K., Sandip D. Analysis of SQL injection attacks in the cloud and in WEB applications // Security and Privacy. 2024. Vol. 7. I. 3. pp. 87-95.
3. Сичко Д.А. Современные уязвимости в web-приложениях, способы их поиска и блокирования // Актуальные вопросы науки и образования. 2024. № 2. С. 113-119.
4. Скуднев Д.М. Алгоритм обнаружения вредоносного кода в web-приложении // Вестник Воронежского института ФСИИ России. 2023. № 2. С. 120-132.
5. Shaheed A. Web Application Firewall Using Machine Learning and Features Engineering // Security and Communication Networks. 2022. Vol. 2022. I. 1. pp. 69-76.
6. Román-Gallego J.-Á., Pérez-Delgado M.-Luisa Artificial Intelligence Web Application Firewall for advanced detection of web injection attacks // Expert Systems. 2023. Vol. 42. I. 1. pp. 76-82.
7. Bing Song, Li Sun, Zhihong Qin Design of Web Security Penetration Test System Based on Attack and Defense Game // Scientific Programming. 2022. Vol. 20. I. 1. pp. 129-134.
8. Weiwei Wang, Shukai Zhang Influencing Factors' Analysis for the Performance of Parallel Evolutionary Test Case Generation for Web Applications // Journal of Software: Evolution and Process. 2025. Vol. 37. I. 2. pp. 20-29.

Поступила в редакцию: 03.03.2025

Принята в печать: 07.04.2025

© Панков Н.О., 2025.